

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنموية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | العلية
المدرسة، النور صديق،
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع الببليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الـرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقرائ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهر الماضي، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسسي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية

المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة

The role of economic regulators in protecting the principle of free competition in Morocco: A comparative study

محمد أحتيتيش

طالب باحث بمختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد

عبد القادر لشقر

أستاذ التعليم العالي باحث في القانون العام وعلم السياسة

جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

الملخص:

عالجت هذه الدراسة دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب. وقد تم ذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط الاقتصادي، والوقوف عند المحددات الأساسية لظهور الهيئات المكلفة بالضبط الاقتصادي؛ ومن أهمها إعادة النظر في وظائف الدولة في المجال الاقتصادي، وضرورة خضوع الفاعلين الاقتصاديين في ظل اقتصاد السوق الحر للمراقبة نتيجة انفتاح الأسواق على المنافسة. وبالموازاة مع ذلك، جرى تحليل بعض النماذج الرائدة في ميدان الضبط الاقتصادي؛ ويتعلق الأمر بالنموذج الأنجلوساكسوني، والنموذج اللاتيني الفرنسي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد رصدت هذه الدراسة أيضا دور هذه الهيئات على مستوى التجربة المغربية في حماية مبدأ حرية المنافسة، من خلال إبراز اختصاصات مجلس المنافسة، وتوضيح دور هذه المؤسسة الدستورية في ضبط سوق المحروقات بالمغرب، وأخيرا تم تسليط الضوء على هيئات الضبط القطاعي بالمغرب.

الكلمات المفاتيح: الضبط الاقتصادي، هيئات الضبط الاقتصادي، حرية المنافسة، مجلس المنافسة.

Abstract:

This study examined the role of economic regulators in protecting the principle of free competition in Morocco. This was done by defining the concept of economic control and identifying the basic determinants of the emergence of bodies responsible for economic control; primarily, re-examining the functions of states in the economic field, and the need for economic actors in a free market economy to be subject to monitoring as a result of the opening of markets to competition. In parallel, some leading models in the field of economic control were analyzed; these are the Anglo-Saxon model and the Latin French model. This is on the one hand, and on the other hand, this study has observed the role of these bodies at the level of the Moroccan experience in protecting the principle of free competition, by highlighting the competencies of the Competition Council, and standing at the role of this constitutional institution in controlling the fuel market in Morocco, and finally, the focus was on the sectoral economic regulators control in Morocco.

Keywords: Economic Control, Economic Regulatory Authorities, Freedom of Competition. Competition council.

مقدمة:

إن تطور وظيفة الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية من دولة حارسة إلى متدخلة ثم ضابطة، نتيجة مجموعة من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدتها الدول الرأسمالية الغربية في القرن العشرين، تماشياً مع النظام الاقتصادي العالمي المطبوع بالهولندية وصعود النيو ليبرالية أو الليبرالية الجديدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (علوش، 2017، ص 48)، هذا التطور فرض على الدول إزالة الحواجز الجمركية، وفتح الأسواق أمام الفاعلين الخواص والاستثمارات الوطنية والدولية، ثم تشجيع الحريات الاقتصادية، كحرية المبادرة الخاصة، حرية المنافسة

وغيرهما، إضافة إلى تكييف القواعد القانونية مع آليات اقتصاد السوق (خليفي، 2022، ص 172).

غير أن العمل بمبدأ الحرية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق الحر لا يعني تنازل الدولة بشكل كامل عن سلطتها في التدخل في النشاط الاقتصادي؛ بل يبقى دورها في مجال التنظيم والمراقبة محفوظا، وهو ما يسمى بالضبط الاقتصادي، وذلك من خلال آليات ووسائل قانونية وتنظيمية تهدف لحماية النظام العام الاقتصادي من خلال التوفيق بين المصلحة الخاصة للفاعلين الاقتصاديين والمصلحة العامة للدولة.

إن النشاط الاقتصادي والتجاري محكوم بقواعد ومحددات على شكل قوانين وأعراف متنوعة تبنتها مختلف الدول في تنظيمها الاقتصادي. ولعل أهم هذه المبادئ مبدأ المنافسة الحرة الذي يعتبر من بين المبادئ الأساسية للتجارة القائمة على أساس الاقتصاد الليبرالي الحر (العشاب، والشاوي، 2022، ص 21).

وفي سياق التحولات الاقتصادية والمالية التي شهدتها العالم، عرف المغرب سلسلة من الإصلاحات الهامة والبارزة في مختلف الميادين والمجالات، بغية تحقيق رؤية جادة لمواكبة متطلبات الوضع الاقتصادي العالمي الجديد؛ وهو الشيء الذي تطلب من المشرع المغربي إقرار مجموعة من النصوص القانونية، وإحداث عدة هيئات للضبط الاقتصادي أو السلطات الإدارية المستقلة، تلائم التوجه الاقتصادي الجديد للدولة، الذي يقوم على جملة من الضمانات والحريات الاقتصادية والتي من ضمنها مبدأ حرية المنافسة الذي يشكل دعامة أساسية في مجال محاربة جميع أنواع وأشكال الممارسات اللاأخلاقية والمنافية لمعايير وقواعد المنافسة الشريفة والنزهة (العشاب، والشاوي، 2022، ص 21).

لقد ابتغى المشرع المغربي من وراء إنشاء هيئات الضبط الاقتصادي، على غرار مجموعة من الدول سواء تلك المنتمية إلى المنظومة الأنجلوسكسونية أو تلك المنضوية تحت لواء المنظومة الفرنكوفونية، إلى تقنين القطاعات الاقتصادية الحساسة والمفتوحة في وجه المنافسة، مع ما يحمله ذلك من إكراهات التوفيق بين مصالح الفاعلين الخواص والمصلحة

العامة. كما أن هيئات الضبط الاقتصادي تتصف بتنوعها وتداخلها في ضبط العديد من القطاعات الاقتصادية (علوش، 2017-2018، ص 207).

هكذا فإن المشرع المغربي اعتمد في تنظيمه للمنظومة القانونية والمؤسسية للضبط الاقتصادي على نظام ثنائي للضبط Biciphale تتوزع فيه الاختصاصات بين ضبط أفقي وعام يشمل كل القطاعات؛ وهو منوط بمجلس المنافسة (القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة)، وضبط عمودي خاص بكل قطاع على حدة يُسند لهيئات الضبط القطاعية. ورغم أن مجلس المنافسة يتبوأ موقعا متقدما كسلطة عامة لضبط اقتصاد السوق والمنافسة بالمغرب، فإن هيئات الضبط القطاعية لا تقل شأنًا بالنظر إلى خصوصية القطاعات الاقتصادية التي تتولى ضبطها (علوش، 2017-2018، ص 207).

على ضوء ما تقدم، تبرز بوضوح أهمية الموضوع محل الدراسة من حيث الدور الهام الذي تضطلع به هيئات الضبط الاقتصادي في محاربة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة و النزاهة بين الفاعلين الخواص في ظل اقتصاد السوق الذي ينهجه المغرب؛ والمرتبط أساسا بالتحول الحاصل في نمط تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وهو تحول مس وظيفه الدولة من الناحية الوظيفية عن طريق التحول من نمط الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة؛ من خلال تحرير المرافق والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتحويل ملكيتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص (الطاهر، 2022، ص 502). ومن هنا سنحاول في هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب وفي بعض الأنظمة المقارنة، وإبراز أهميتها في حماية مبدأ حرية المنافسة في ظل اقتصاد السوق الليبرالي. وذلك من خلال مناقشة وتحليل الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاعت هيئات الضبط الاقتصادي بصنفيها الأفقي والعمومي ضمان احترام مبدأ المنافسة الاقتصادية الحرة بالمغرب؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية ستعمل المنهج الوصفي التحليلي، المنهج البنوي الوظيفي والمنهج المقارن. وبيان ذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: التأطير النظري لمفهوم الضبط الاقتصادي

المبحث الثاني: دور هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب في حماية مبدأ حرية المنافسة

المبحث الأول: التأطير النظري لمفهوم الضبط الاقتصادي

لقد ترتب عن تراجع الدولة في تدبير العديد من الأنشطة الاقتصادية تغييرا في دورها من خلال تنامي دور السوق؛ فبعدها عجزت الوسائل التقليدية المعتمدة في تنظيم المجال الاقتصادي، تم إحداث أجهزة ضبط مستقلة من أجل تأطير القطاعات الاقتصادية التي طالها مسلسل عدم التقنين. ويمثل مفهوم الضبط الاقتصادي التعبير القانوني عن التطور الجديد لحضور الدولة في المجال الاقتصادي (علوش، 2017-2018، ص 147)، (المطلب الأول). كما أن التشريعات المرتبطة بالضبط الاقتصادي بالمغرب وعلى رأسها تشريعات المنافسة تم غالبا بالرجوع إلى أنظمة قوانين الضبط الاقتصادي، سواء الأفقي أو العمودي في البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا التي تعتمد نماذجها على الكفاءة الاقتصادية ورفاهية المستهلك (البيزم، 2022، ص 66)، (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم ومحددات ظهور الضبط الاقتصادي

لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد وواضح المعالم لمفهوم الضبط الاقتصادي، فتباينت بذلك تعريفاتهم (الفقرة الأولى). كما أن ظهور هيئات الضبط الاقتصادي مرتبط ببعض المحددات المتمثلة في التحول الذي طرأ على دور الدولة من خلال ظهور الدولة الضابطة عوضا عن الدولة المتدخلة، فضلا عن أن اقتصاد السوق الحر الذي ساد في العالم بفعل ظاهرة العولمة يتطلب وجود هيئات لمراقبة وضبط الفاعلين الاقتصاديين في السوق (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف الضبط الاقتصادي

يفيد الضبط في اللغة حسب معجم Robert "عملية التأثير على نظام معقد بهدف تنسيق اشتغاله". وفي الاصطلاح يشكل الضبط مفهوم أساسي في النظرية العامة للأنساق، بحيث إن كل نسق منظم يتألف من مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة ويتواجه وفي الواقع، وعلى نحو دائم مع عوامل عدم التوازن وعدم الاستقرار الناجمة عن محيطه،

لذلك فإن الضبط يغطي مجموع المسلسل الذي بواسطته تبحث الأنساق عن الحفاظ على حالة الاستقرار والثبات بإلغاء تأثير الاضطرابات الخارجية، وقد استمر هذا المفهوم بالانتشار في مجال العلوم الاجتماعية " (Chevallier, 2001, p. 828).

عرف جانب من الفقه الضبط الاقتصادي بالنظر إلى معناه الوظيفي (المادي) من خلال التركيز على موضوعه وهدفه وكذا مهامه والمجال الذي يشملها، وعلى هذا الأساس حدده بأنه "الإجراء أو العمل المعياري أو شبه المعياري الذي يرافق عملية فتح سوق كانت محتكرة من قبل، وذلك لضمان دخول متعاملين جدد إليها وتجسيد المنافسة فيها تدريجياً" (سويلم، 2022، ص 252).

في حين عرفه البعض الآخر من زاوية معناه العضوي (الشكلي) من خلال النظر إلى الضبط الاقتصادي على أنه وظيفة قانونية جديدة ومتميزة موكلة للسلطات الادارية المستقلة من أجل تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة، بحيث تشكل هذه السلطات دور جديد للدولة أو طريقة لممارسة الدولة لسياساتها الاقتصادية. على ضوء ذلك، يرتكز المفهوم العضوي على اعتبار الضبط الاقتصادي بمثابة الوظيفة المعهود بها حصراً إلى نوع من السلطات الإدارية التي تستوفي خاصيتين أساسيتين وهما: الاستقلالية في مواجهة السلطة السياسية، والقدرة على التدخل بصفة قبلية وبعدية من خلال الجمع في صلاحياتها بين سلطات معيارية وتنازعية تعطيها القدرة على التدخل بفعالية مقارنة بالسلطات التقليدية كالحكومة والقضاء (سويلم، 2022، ص 252).

في المغرب، نجد أن المشرع الدستوري لم ينص على مفهوم الضبط في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، واكتفى بمفهوم التقنين كعنوان للهيئات المكلفة بالضبط، لا سيما في المجال الاقتصادي والاتصال السمعي البصري، عبر هيئتين هما: مجلس المنافسة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. غير أن هذا المفهوم لا يحيل على دلالة الضبط، الذي يعتبر هو الفعل الهادف إلى ضمان النشاط الصحيح لقطاع معين، في حين أن التقنين هو الذي يحدد قواعد وأسس هذا القطاع (الفيلاي، 2017، ص 127).

ويمكن القول بأن عملية الضبط الاقتصادي هي مجموع القوانين والتنظيمات المفروضة من لدن الدولة على النشاط الاقتصادي، وقد تبلورت عملية الضبط في ظل اقتصاد السوق، بغية تكريس الحريات الاقتصادية من جهة، وتقوية الاشراف والرقابة في الأسواق من جهة أخرى، نظرا لما يتميز به اقتصاد السوق الليبرالي من حرية، لكن يشوبه نقص في آلية الضبط الآلي أو الذاتي، وهذا ما يبرر من الناحية العملية استمرار الدولة في التدخل نسبيا لضمان استمراريته. ولعل ما يميز تدخل الدولة في رقابتها على الفاعلين الاقتصاديين في السوق أن تدخلها له طابع غير مباشر، من خلال تخويلها مهمة الضبط إلى هيئات مستقلة أحدثتها لمتابعة نزاهة الممارسات التجارية، ومحاربة كل أشكال التكتل والاحتكار المعيق للمنافسة الحرة (عجاي، 2014، ص 114-115).

الفقرة الثانية: محددات ظهور هيئات الضبط الاقتصادي

هناك محددان أساسيان لظهور هيئات الضبط الاقتصادي. سنتطرق على التوالي إلى إعادة النظر في وظائف الدول في المجال الاقتصادي (أولا)، ثم إلى ضرورة خضوع الفاعلين الاقتصاديين في ظل اقتصاد السوق للمراقبة (ثانيا).

أولا: إعادة النظر في وظائف الدولة في المجال الاقتصادي

ارتبط ظهور هيئات الضبط الاقتصادي والسلطات الإدارية المستقلة بصعود الليبرالية الجديدة أو نيو ليبرالية في الدول الرأسمالية الغربية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن 20، في ظل انبثاق براديفم التدبير العمومي الجديد. فهذا التصور التدبيري الجديد أدى إلى رسم معالم جديدة لوظيفة الدولة وهيئاتها العمومية تتحدد في وظيفة الضبط والتقنين. لكن قبل أن تصبح وظيفة الدولة منحصرة في مهمة الضبط "Etat Régulateur" وفق الإيديولوجية الجديدة المرتبطة بأفكار الليبرالية الجديدة، لاسيما في الدول الرأسمالية كبريطانيا مع رئيسة الوزراء السابقة "مارغرت تاتشر" Margaret Thatcher (1925-2013))، وفي الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي السابق "رونالد ريغان" (1911-2004) "Ronald Reagan". كانت تتجسد وظيفة الدولة في كنف الليبرالية الكلاسيكية في مراقبة تسيير الشؤون العامة، ولا تتدخل في المجالين الاقتصادي

والاجتماعي، إلا إذا حتمت ذلك طبيعة ومتطلبات المصلحة العام، وقد أُصطلح على مهامها خلال هذه الفترة "بالدولة الحارسة Etat Gendarme"، التي كانت مهمتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على الأمن العام بين أفراد المجتمع في الداخل، وعلى سلامة تراب إقليمها، والدفاع عنه ضد المخاطر والاعتداءات الخارجية التي قد يتعرض لها. وتبعاً لذلك، كانت الدولة لا تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح من اختصاص المبادرة الخاصة والأفراد، لأنه حسب الاقتصادي "آدم سميث (1723-1790) (Adam Smith) "مجموعة المصالح الخاصة يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة"(سميث، 2007، ص 5-8). وقد ظلت رؤية الدولة المحايدة تُوَطر وظيفة الدولة في البلدان الرأسمالية إلى ما قبل بداية الحرب العالمية الأولى (1914-1919)، حيث فرضت الأثار والتداعيات الناجمة عن الحرب تحولا حتميا في دور الدولة، من دولة حارسة محدودة المهام والوظائف، إلى "دولة متدخلة أو دولة العناية/الرعاية L'état Providence" (المسعيد، 2016، ص 16-17).

لكن خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن 20؛ ستعرض رؤية الدولة المتدخلة أو دولة العناية إلى ضربة قوية، جراء تضافرت مجموعة من العوامل أدت في نهاية المطاف إلى إحداث مراجعة فكرية وعملية للأطر وحالات والسياسات المنبثقة عن رؤية تدخل الدولة ومؤسساتها في الاقتصاد. ومن هذه العوامل، ما جرى في سبعينيات القرن 20، والمتمثل في الركود الاقتصادي العالمي الذي وقع آنذاك بفعل ارتفاع أسعار الغاز والنفط، بالإضافة إلى تراكم تدخلات دولة العناية، وتضخم وظائفها، الذي يجسده كل من الازدياد المضطرد للإنفاق العمومي والضغط الجبائي، ثم تفاقم عجز الميزانية العامة وارتفاع المديونية العمومية. في هذا السياق العالمي المرتبط بصعود أفكار الليبرالية الجديدة والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وفي المقابل فسخ المجال للمبادرة الخاصة، ظهرت هيئات الضبط الاقتصادي والسلطات الإدارية المستقلة، بوصفها هيئات تراقب وتنظم السوق، من أجل التوفيق بين المصلحة الخاصة للفاعلين الاقتصاديين والمصلحة العامة للدولة عبر حماية المنافسة الحرة، وضمان حرية المبادرة الخاصة.

ثانياً: ضرورة مراقبة الفاعلين الاقتصاديين في ظل اقتصاد السوق الحر

الأصل في السوق هو الحرية؛ بمعنى حرية الولوج إليه دون حواجز، وحرية الخروج منه دون تبعات، ثم حرية الفعل بداخله دون ضغوط، وحرية المبادرة بين ظهرانيه دون تضيق (اليحياوي، 2023، ص 33). في هذا السياق، فإن تنامي ظاهرة العوالة انعكس على التبادل التجاري بين دول العالم كغيره من المجالات الاقتصادية والمالية، بحيث أضحى العالم بمثابة سوق واحدة كبيرة، وهو الشيء الذي تطلب إزالة الحواجز الاقتصادية والجمركية بين الدول، ثم انسحاب الدولة من تدبير الشأن الاقتصادي. وهذا المعطى انعكس بطبيعة الحال، على التركيبة المؤسسية للدولة؛ ودفعها نتيجة لذلك إلى محاولة إيجاد بدائل لضبط السوق وبلورة دور جديد لها فيه، وتمثل الحل بأن تحول دور الدول من التدخل إلى الضبط والتقنين (بن ساحة، 2020-2019، ص 151).

هذا التحول في دور الدولة أدى إلى انبثاق أشكال جديدة للضبط، جسدها هيئات الضبط الاقتصادي. بحيث شكل ظهور هذه البنيات الجديدة للضبط استجابة لمجموعة من العوامل، لعل أهمها عجز المرافق العامة التقليدية عن مواكبة ومجاراة التغيير الحاصل في المجالين الاقتصادي والمالي بفعل تحديات الانفتاح الاقتصادي، وفتح المجال للمبادرة الخاصة لتلبية الحاجيات المجتمعية؛ وعلى هذا الأساس ظهرت السلطات الإدارية المستقلة وهيئات الضبط الاقتصادي كوجه جديد للتحويلات الاقتصادية للدولة، وكتنظيم مؤسسي يتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق الحر (بن ساحة، 2020-2019، ص 151). كما أن تحرير النشاط الاقتصادي وجعله مفتوحاً في وجه المبادرة الخاصة يتطلب وجود هيئات تسهر على حماية مبدأ التنافس الحر والتزيم بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتحارب كل أشكال الاحتكار والتواطؤ في الأسواق.

إن انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي وفسح المجال للمبادرة الخاصة لتلبية الحاجيات المجتمعية ينطوي على مخاطر المساس بمبدأ المنافسة الحرة والتزيم بين الفاعلين الاقتصاديين. بحيث ثمة من الفاعلين من قد يتحالف أو يناور لمصادرة حق الفاعلين في السوق، فيحوّله إلى غنيمة لفائدته أو لفائدة نفر قليل. إن الاحتكار بالسوق

حالة طارئة حتى وإن نشأت من نطفته أو ترعرعت بالتدريج بين ظهرائه، تحت نظر وبصر الفاعلين أو في غفلة منهم أو جراء مستجد، خدمة كان أو سلعة أو إبداعا تكنولوجيا، يخلخل آليات السوق الحر المعتادة، ليعوضها بآليات جديدة، لا قبل للمنافسين بها ولا قدرة لديهم على مجابهتها، وإلا فالخروج الطوعي من السوق أو التأقلم تحت الإكراه مع الواقع الجديد ولو إلى حين (اليحياوي، 2023، ص 33).

وفي هذا الصدد، نستدل على حالة الاحتكار في السوق؛ بسوق المعلومات مثلا، إذ أن بروز برمجية ما متطورة، قد يؤدي إلى انكفاء البرمجيات المحتركة للسوق والهيمنة عليه، فيركن أصحابها للهامش، إذا لم يدفعوا إلى الإفلاس دفعا. في هذه الحالة يصبح صاحب الاكتشاف الجديد هنا هو سيد السوق ومحتكره على الأقل إلى حين بروز من ينازعه الوضعية وينزع عنه الصفة. في الحالة المذكورة لا مجال لإدانة الاحتكار، ما دام الأصل فيه هو المنافسة، لكن المدان حقا هو سلوك الهيمنة الذي قد يجنح إليه الوافد الجديد إلى السوق، فيزيح كل مقومات المنافسة، بما فيها المنافسة الاحتكارية ذاتها. لذلك، فإن الدول غالبا ما تعتمد إلى سن تشريعات للحد من جبروت الاحتكار بالسوق، إما عن طريق تقسيم أنشطة المحتكر، أو تقليص قدرته على منع المنافسين الجدد من الولوج إلى السوق، من خلال حواجز مصطنعة قد يضعها، أو مضايقات مكلفة يلجأ إليها، أو عبر الإدماج المباشر للمنافسين (اليحياوي، 2023، ص 34). وهنا يأتي دور هيئات الضبط الاقتصادي سواء الضبط الأفقي الذي يمارسه مجلس المنافسة بالمغرب وغير من الدول، ثم الضبط العمودي الذي يراقب قطاع اقتصادي معين، بحيث تقوم هيئات الضبط الاقتصادي المذكورة بالحد من الممارسات الاحتكارية وسلوكيات الهيمنة.

إن الغاية هنا هي تحرير السوق من السلوكيات الاحتكارية، ومن تبعات ذلك على جودة السلع والخدمات المقدمة، وعلى مستويات الأسعار التي قد لا تخضع لمعايير التكلفة، بقدر ما تحتكم لمعيار الشطط المتأتي من وضع احتكاري قائم (اليحياوي، 2023، ص 35).

المطلب الثاني: تطور الضبط الاقتصادي في الأنظمة المقارنة

ساهم التطور الاقتصادي الداعي إلى تعزيز جودة الخدمة العمومية وإخضاعها لمنطق ولقانون العرض والطلب في ظل انبثاق أفكار التدبير العمومي الجديد في تجاوز فكرة بأن بمقدور الدولة أن تحافظ على جودة الخدمات والتوازن الاقتصادي، باستعمال تقنيات الحكومة التقليدية. هذا الدور الاقتصادي الجديد للدولة فرض إحداث السلطات الادارية المستقلة، والتي من ضمنها هيئات الضبط الاقتصادي. في هذا السياق، سنقف عند بعض النماذج الرائدة في ميدان الضبط الاقتصادي؛ ويتعلق الأمر بالنموذج الأنجلوساكسوني (الفقرة الأولى)، والنموذج اللاتيني الفرنسي، كمصدر مادي مباشر للتشريع المغربي (الهيئي، 2012-2013، ص 35)، (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الضبط الاقتصادي في النموذج الأنجلوساكسوني

في إطار المنظومة الأنجلوساكسونية سنتطرق لهيئات الضبط الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية (أولا)، ثم في بريطانيا (ثانيا).

أولا: هيئات الضبط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية

ظهرت سلطات الضبط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1889 إثر إنشاء الكونغرس أول لجنة مستقلة، وهي لجنة التجارة Interstate Commerce Commission-ICC، وذلك رغبة منه في فصل هذه الهيئة عن دائرة الداخلية. ثم تلى ذلك صدور قانون شيرمان المضاد للاحتكارات Sherman Antitrust Act سنة 1890. وقد عرف هذا النمط من السلطات الإدارية تطورا مستمرا تحت مسميات مختلفة، وصولا لسنة 1991 حينما أنشأ الكونجرس لجان الضبط المستقلة IndependantsRegulatory Commission، والوكالات المستقلة IndependantsAgencies. وانطلاقا من الثمانينيات من القرن الماضي تعرضت هذه الهيئات لانتقادات حادة لكونها رمز للإفراط في التنظيم، ومنبع لبيروقراطية مكلفة ومعيقة للسوق، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إصلاحها في عهد الرئيس "رونالد ريغان" في إطار سياسة فك التنظيم القائم، مما أدى إلى اختفاء البعض منها وظهور هيئات جديدة (الطاهر، 2022، ص 507).

وفي هذا الإطار تتعدد هيئات الضبط الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ نذكر أهمها: اللجنة الفيدرالية للتجارة Federal Trade Commission-FTC، لجنة ضبط الطاقة النووية Nuclear Regulatory Commission-NRC، اللجنة الفيدرالية للاتصالات عن بعد Federal Communication Commission-FCC، اللجنة الفيدرالية للطاقة Federal Power Commission-FPC، لجنة الأمن والصراف Security and Exchange Commission-SEC (الطاهر، 2022، ص 505-507).

وقد جرى إنشاء هيئات الضبط الاقتصادي والسلطات الإدارية المستقلة بالولايات المتحدة الأمريكية في جو تنازعي، لاسيما عندما تدخل الرئيس الأمريكي "روزفلت" في إنهاء مهام رئيس إحدى سلطات الضبط وهي اللجنة النقابية الفيدرالية، هذا التصرف اعتبره الكونغرس بمثابة مساس باستقلالية هذه الهيئات. ولم ينته هذا النزاع إلا بإصدار المحكمة العليا قرارها الشهير Humphrey's Executo vs United States سنة 1935، وقد جاء في هذا القرار "أن إنهاء عضو من إحدى الوكالات المستقلة من طرف الرئيس الأمريكي، قبل انتهاء عضويته القانونية يعتبر عملا غير مشروع، كما جاء في هذا القرار أيضا أنه "فيما يخص اختيار الأعضاء فإن الكونغرس حر في ممارسة ذلك ودون الحاجة إلى تصريح من أعضاء الإدارة الأمريكية وفي هذا السياق فإنه لم يخالف القواعد الدستورية (خليفي، 2022، ص 176).

وبخصوص النظام القانوني لهذه الهيئات، فهي تتمتع باستقلالية كبيرة في ممارسة مهامها، وخصوصا من الناحية العضوية بالنظر لمجموعة من المحددات والتي تتمثل في تركيبتها الجماعية، ويتمتع أعضائها بولاية تتجاوز الولاية الرئاسية للرئيس الأمريكي. كما أن تعيين أعضائها يتم بالتشارك بين رئيس الدولة ومجلس الشيوخ، وأخيرا فإن اختيار أعضائها يتم من الأوساط المهنية. غير أن هذه الهيئات تبقى في حالة خضوع للكونغرس من الناحية الوظيفية؛ من حيث كونه هو الذي ينشئها ويحدد اختصاصاتها، كما يقوم بتقييم دوري لأدائها. كما أن هيئات الضبط طالما شكلت موضوع صراع متبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما من خلال الرقابة المالية (الطاهر، 2022، ص 507).

ثانيا: هيئات الضبط الاقتصادي في بريطانيا

إن هيئات الضبط الاقتصادي في بريطانيا حديثة العهد مقارنة بنظيرتها في أمريكا. وقد أطلق عليها تسمية QUANGOS أي Quasi Autonomous Non Governmental Organizations بمعنى المنظمات غير الحكومية شبه المستقلة، وقد انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945). ويرجع إحداث هذه الأجهزة إلى عدة عوامل؛ والتي تتمثل في الرغبة في تقليص حجم المرافق العامة، وإعادة النظر في بناء شرعية السلطة السياسية جراء فقدان الثقة في تدخلاتها، ثم الرغبة في تقليص صلاحيات السلطات المحلية عبر إنشاء بعض الأجهزة لضبط المرافق العامة المحلية، إلى جانب ظهور براديجم التدبير العمومي الحديث، والذي أعطى الفرصة لإحداث هياكل جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار "وكالات المراحل القادمة NextSteps Agency"، وهي وكالات تابعة للقطاع العام لكنها لا تخضع لسلطة الوزراء (علوش، 2017-2018، ص 159-160).

وتختلف هيئات الضبط في بريطانيا حسب تنوع أنشطتها، فمنها ذات الطابع القطاعي، التي تهتم بشؤون اقتصادية بعينها؛ كقطاع الإعلام، أو الهاتف، أو النقل، أو الماء، ومنها ذات الطابع الترابي، وتخضع هذه الهيئات إلى جانب رقابة الدولة لرقابة مجالسها المنتخبة (الهيبي، 2012-2013، ص 35-36). ومن أهم هيئات الضبط الاقتصادي في بريطانيا نجد: ديوان ضبط المياه -Office of Waters regulation، ديوان ضبط الكهرباء OFFWAT، ديوان ضبط الغاز Office of Gasregulation-OFFGAS، ديوان ضبط الاتصالات عن بعد Office of regulation-OFFTEL Telecommunications (Bell , 2001, P. 404).

إجمالاً، فإن سلطات الضبط الاقتصادي في النظام البريطاني تتميز بأنها سلطات منفردة ومستقلة، بحيث إن المدير العام لهيئة معينة يتخذ القرارات بمفرده بدون الرجوع للمستشارين أو خضوعه أو تبعيته لأي سلطة رئاسية أو وصاية، بالرغم من تعيين هؤلاء المديرين من لدن الحكومة. كما أن القرارات التي تصدرها هذه الهيئات قابلة للطعن أمام الهيئة المكلفة بالمنافسة (حنفي، 2000، ص 9).

الفقرة الثانية: الضبط الاقتصادي في النموذج اللاتيني الفرنسي

ظهرت سلطات الضبط الاقتصادي في فرنسا بصيغة السلطات الإدارية المستقلة. وقد تأثر المشرع الفرنسي إبان إحداثها بالنموذجين الأمريكي والبريطاني. وعموماً يمكن تقسيم ظهور السلطات الإدارية المستقلة بفرنسا إلى مرحلتين (بن ساحة، 2020-2019، ص 159).

أولاً: مرحلة ما قبل سنة 1978:

وتميزت هذه المرحلة بالظهور البطيء للسلطات الإدارية المستقلة تحت عباءة السلطة التنفيذية، وفي هذا المضمار، فإن أول لجنة جرى إحداثها بفرنسا، ويمكن اعتبارها بمثابة سلطة إدارية مستقلة هي "لجنة الرقابة على البنوك"، والتي تم إنشاؤها سنة 1941. إلى جانب هذه اللجنة، كانت هناك هيئات أغفل المشرع تكييفها صراحة على أنها سلطات إدارية مستقلة نذكر منها: "لجنة عمليات البورصة" التي تأسست سنة 1967؛ حيث أراد من خلالها الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون الضبط من أجل استعادة السيطرة على السوق المالية الفرنسية التي سيطرت عليها الحكومة الاشتراكية، وهو ما حدث في النهاية أسوة بالنموذج الأمريكي، كما جرى أيضاً إنشاء "وسيط الجمهورية سنة 1973 (بن ساحة، 2020-2019، ص 159).

ثانياً: مرحلة ما بعد سنة 1978:

خلافًا للمرحلة الأولى، فقد شهدت هذه المرحلة اضطراباً وتواتراً في إنشاء السلطات الإدارية المستقلة. ومن ضمن هيئات الضبط التي تم إنشاؤها؛ نجد "لجنة الشفافية وتعددية الصحافة" سنة 1986، و"اللجنة الوطنية للاتصالات والحريات سنة 1986، ثم "المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سنة 1989. وفي الوقت الراهن يعد كل من "وسيط الجمهورية"، و"مجلس المنافسة"، و"اللجنة المصرفية"، ثم "لجنة ضبط الطاقة" أهم سلطات الضبط الاقتصادية بالجمهورية الخامسة (بن ساحة، 2020-2019، ص 159-160). ولقد نشأت سلطات الضبط المستقلة بفرنسا استجابة لموجة التحولات التي طاولت بنية الدولة ووظائفها، وخاصة متطلبات دورها الجديد المرتبط أساساً بالتحكيم

والضبط من جهة، وأيضا كردة فعل على محدودية البنيات الإدارية الكلاسيكية التي لم تعد قادرة على مواكبة المستجدات الاقتصادية والمالية المتسارعة من جهة أخرى (علوش، 2017-2018، ص 161).

المبحث الثاني: دور هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب في حماية مبدأ حرية المنافسة

تتسم هيئات الضبط الاقتصادي بتنوعها وتدخّلها لضبط مجموعة من القطاعات الاقتصادية. وقد اعتمد المشرع المغربي في تنظيمه لمنظومة الضبط الاقتصادي، شأنه شأن بعض التجارب المقارنة، على نظام ثنائي أو مزدوج للضبط، تتوزع فيه الاختصاصات بين ضبط أفقي وعام يشمل كل القطاعات، ويعود الاختصاص فيه لمجلس المنافسة (علوش، 2017-2018، ص 208)، (المطلب الأول)، وضبط عمودي خاص بكل قطاع على حدى، يرجع الاختصاص في ممارسته لهيئات الضبط القطاعية، وفي هذا الإطار نجد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ثم الوكالة الوطنية للموائى، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مجلس المنافسة كسلطة عامة لضبط المنافسة الاقتصادية

يضطلع مجلس المنافسة بالمغرب بدور هام في تكريس الحكامة الاقتصادية الجيدة التي يعد تخليق العلاقات الاقتصادية من أهم ركائزها، لذلك عمل المشرع الدستوري على الارتقاء به إلى درجة مؤسسة دستورية مستقلة تسعى إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والاستحقاق داخل العلاقات الاقتصادية بشكل يضمن وضع نظام اقتصادي يشجع الابتكار و الابداع، ويعاقب كل الأفعال والممارسات التي تخلق الربح غير المشروع الذي يتم تحقيقه بوسائل الغش والتدليس والرشوة والممارسات المنافية للمنافسة (لحرش، 2013ص20-21)، (الفقرة الأولى). وفي هذا الإطار، فقد قام مجلس المنافسة بدور طلائعي في حماية حرية المنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مساهمة اختصاصات مجلس المنافسة في تكريس المنافسة الحرة

يعد مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافسة لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ومن أجل الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه فهذا المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي (القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، المادة 01). يتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة الحرة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة (القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة). كما يقوم هذا المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هي منصوص عليها في القانون المنظم لمجلس المنافسة، والقانون المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، كما يقوم بإصدار الدراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا (القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، المادة 02).

لقد جاء القانونان الجديان المتعلقان بمجلس المنافسة وحرية الأسعار والمنافسة بمستجدات حاولت تدارك عيوب القانون السابق رقم 06.99 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة. والملاحظة الشكلية الأولى البارزة هي فصل قانون حرية الأسعار والمنافسة عن القانون المتعلق بمجلس المنافسة، وهو بالتأكيد خيار سليم يتسق مع المكانة الدستورية التي أضحى يترتب عليها مجلس المنافسة بوصفه مؤسسة دستورية أدرجها المشرع الدستوري ضمن هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، وهو أمر جعل المشرع يخصص له نصا قانونيا خاصا بعدما كانت المقتضيات المتعلقة به في نسخته السابقة واردة ضمن قانون حرية الأسعار والمنافسة لسنة 2000 المشار إليه سابقا (علوش، 2017-2018، ص 212).

يعد تكريس الطابع التقريري لاختصاصات مجلس المنافسة مع التأكيد على طابعه المستقل وتمتيعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي أبرز مستجدات القانون المتعلق

بالمجلس، بخلاف القانون السابق الذي حصر مهامه في تقديم الاستشارات والآراء فحسب، مع تبعيته لرئيس الحكومة. وبالتالي فإن الاستقلالية العضوية والمالية التي أضحى ينعم بها هذا المجلس، تجعله بمنأى عن أي تأثير مادي أو معنوي من جانب السلطة التنفيذية (علوش، 2017-2018، ص 213).

كما تعززت سلطات المجلس من خلال تحويله حق الإحالة التلقائية، بما يسمح له بالنهوض بدور المبادر بدون انتظار الإحالة من الجهات المختصة بذلك وفق القانون السابق، والتي قد لا تبادر إلى طلبها أصلاً (علوش، 2017-2018، ص 208)؛ وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون مجلس المنافسة رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه بتأكيداها على أنه "يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة". ونفس الشيء بالنسبة لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وبالرغم من مرحلة التوقف في أداء المهام الدستورية المسندة لهذا المجلس، جراء التأخر الذي عرفته عملية تجديد عضوية أعضائه الذين انتهت مدة انتدابهم (2013-2018)، فإن هذا المجلس، بعد تعيين رئيسه الجديد وتجديد تركيبة أعضائه، قد ساهم بشكل إيجابي، من خلال مجموعة من التقارير والآراء المفصلة، في معالجة مجموعة من الإشكالات القانونية المحالة إليه من لدن الجهات المؤهلة لذلك، والمتعلقة أساساً بالممارسات المخلة بالمنافسة الحرة والتزيمية وبمناخ الاستثمار والأعمال (مفيد، 2024، ص 107). ولعل من أهم منجزات مجلس المنافسة في مرحلته الدستورية؛ إصدار رأيه حول مشروع قرار الحكومة بتسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة (مجلس المنافسة، 2019)، ثم إصدار رأيه تحت عدد ر/22/3 بتاريخ 31 غشت 2022 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغاز والبنزين).

الفقرة الثانية: دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة الحرة بسوق المحروقات بالمغرب
أدلى مجلس المنافسة بتاريخ 31 غشت 2022 برأيه بخصوص انعكاسات الارتفاع
الحاد لأسعار المواد الخام والمواد الأولية على الصعيد العالمي على السير التنافسي للأسواق
الوطنية حالة سوق المحروقات (الغازوال والبنزين) بالمغرب. ومن خلال رأيه المذكور حاول
مجلس المنافسة تحديد الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الكبير لأسعار للمحروقات على
مستوى السوق المحلي؛ من خلال تحديد هل هذا الارتفاع المسجل في أسعار المواد الطاقية
المذكورة مرتبط بعوامل خارجية ذات الصلة بتصاعد أسعار المواد الأولية المستوردة؟ أم له
صلة بممارسات محظورة بمقتضى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
لاسيما الاتفاقات أو حالات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن بين الفاعلين الاقتصاديين
في السوق؟ (مجلس المنافسة، 2022).

وتنبغي الإشارة إلى أن رأي مجلس المنافسة جاء ضمن ظرفية بلغت فيها أسعار بيع
المحروقات (الغازوال والبنزين) في المضخات على مستوى السوق الوطنية مستويات قياسية
طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022. وعليه أتاح التشخيص المنجز في هذا الموضوع
وتحليل سير المنافسة في أسواق هذه المنتجات، وكذا بنية أسعار البيع وهوامش الربح
المحققة من طرف الفاعلين النشطين في هذه الأسواق، فضلا عن أرباحهم المالية، أتاح
ذلك التشخيص التوصل إلى جملة من الخلاصات.

الأمر يتعلق في المقام الأول بسوق مؤطرة بمقتضيات تنظيمية متجاوزة على الرغم
من تحرير أسعار بيع الغازوال والبنزين في السوق الوطنية عند متم سنة 2015. كما أن
سوق المحروقات بالمغرب تعتمد كلياً على الواردات الخارجية والتي تتزايد أحجامها باستمرار
(مجلس المنافسة، 2022، ص 79-80). فمند توقف نشاط شركة "سامير" في العام 2015،
بدأ المغرب يعتمد كلياً على الواردات من المنتجات النفطية. وقد كانت هذه الشركة تؤمن
47% من حاجيات السوق من الغازوال و70% من البنزين. وعندما توقفت هذه الشركة
عن مزاولتها نشاطها، وبالاعتماد على الواردات فقط، وصلت الفاتورة المتوسطة لهذه الأخيرة
إلى 35 مليار درهما سنويا ما بين 2018 و2021. وإلى 76 مليار درهما، لو أضفنا المشتقات

الأخرى، لا سيما الغاز والفيول. ويأتي أكثر من نصف هذه الواردات من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال (البحياوي، 2023، ص 110).

وقد كانت مصفاة سامير أو الشركة المجهولة الاسم المغربية الإيطالية للتكرير، التي تأسست بعد استقلال المغرب، تقوم باستيراد النفط الخام وتكريره لضمان التحكم في احتياجات البلاد من المنتجات الطاقية. وفي سنة 1996 تمت خصخصة هذه الشركة قصد تطويرها وتنمية نشاطها الصناعي. وفي سنة 1997 قامت "مجموعة كورال" باقتناء أغلب أسهم الشركة. لكن مع تعاقب السنوات دخلت هذه المصفاة في دوامة من الأزمات المالية والأخطاء التدبيرية انتهت بتوقف انتاجها في سنة 2015 (أنفلوس، مصفاة "سامير". القصة الكاملة لإعدام الشركة بتواطئ الجميع (الجزء 1). 2025. www.al3omk.com).

كما أن سوق استيراد المحروقات بالمغرب تعرف تركيزا عاليا؛ إذ تستحوذ أربع شركات كبرى رائدة في هذا السوق، والمتمثلة في "Afriqui SMDC"، و "Total Energies Marketing"، و "Vivo Energy"، و "Petrom"، دون غيرها على حوالي 68% من الواردات بالحجم، وتتوفر على أزيد من 61% من قدرات التخزين المحدثة، وذلك بالرغم من تزايد عدد الفاعلين الجدد الذي انتقل من 11 فاعلا سنة 2018 إلى 25 فاعلا في الوقت الراهن (مجلس المنافسة، 2022، ص 81). كما سجل مجلس المنافسة، وجود تركيز عال في سوق توزيع الغازوال والبنزين؛ بحيث تستحوذ الشركات الأربع المذكورة أعلاه على نسبة 53% من شبكة التوزيع.

ومن الخلاصات الأساسية التي توصل إليها مجلس المنافسة، تحقيق شركات توزيع الغازوال والبنزين هوامش ربح مرتفعة تزامنا مع انخفاض الأسعار العالمية. فخلال سنتي 2020 و 2021 شهدت هوامش ربح شركات التوزيع زيادات حادة، متجاوزة سنة 2020 سقف درهم واحد للتر بالنسبة لجميع الفاعلين. وتجاوزت هذه الهوامش سقف 1,25 درهم للتر بالنسبة للشركات الفاعلة الأولى في السوق المذكورة أعلاه، وبلغت 1,40 درهم للتر بالنسبة لشركة "Vivo Energy"، أي حوالي 15% من سعر بيع لتر واحد من الغازوال، مقابل متوسط بلغ 9% فقط في الفترة من 2018 إلى 2021. إضافة إلى ذلك، تظل هوامش

الربح المتعلقة بسنة 2021، حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020، أعلى مما تم رصده خلال سنتي 2018 و2019 بنحو 25 سنتيما للتر. ونتيجة لذلك، فقد استفادت شركات التوزيع من تهاوي الأسعار في السوق الدولية لمضاعفة هوامش أرباحها؛ بحيث إن الأسعار على المستوى الدولي شهدت انخفاضا بلغ 1,73 درهم للتر سنة 2020، في حين لم تتراجع أسعار البيع في السوق الوطنية إلا ب 1,18 درهم للتر فقط (مجلس المنافسة، 2022، ص 86).

باختصار، فإن سوق المحروقات بالمغرب يعاني من عدة اختلالات؛ منها عوامل هيكلية والمتمثل أساسا في عدم تأهيل شركة "سامير" التي كانت تقوم بدور أساسي في عمليتي تخزين وتكرير المحروقات، ثم منها عوامل مرتبطة بممارسات الفاعلين الأساسيين في السوق الذين يستفيدون من عيوب المقتضيات القانونية والتنظيمية المتساهلة وغياب الرقابة والتنظيم على أنشطتهم، لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في السوق الدولية (فيلاي، تقرير مجلس المنافسة. كيف قام الفاعلون في سوق المحروقات بـ"إبطال المنافسة" من أجل مراكمة الأرباح. 2025. www.ledesk.ma).

وبالمحصلة يظهر أن سوق الغازوال والبنزين يتسم بنسبة عالية من التركيز، سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، وذلك بالرغم من دخول فاعلين جدد لم يسعف حجمهم وإمكاناتهم في ضخ دينامية تنافسية جديدة في هذه الأسواق، علما بأن التركيز هو النقطة السوداء في أدبيات المنافسة (اليحياوي، 2023، ص 114-115).

ولتصحيح الاختلالات التي يعاني منها سوق المحروقات بالمغرب، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في مراحلها القبلية والبعديّة بشكل أكبر، ثم إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة وتشجيع الفاعلين على استخدام أدوات تغطية المخاطر. إضافة إلى دراسة فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب. وفي الجانب المرتبط بتضريب قطاع المحروقات، أوصى المجلس بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، مع إقرار ضريبة استثنائية

على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغاز والبنزين. كما حث على استبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهذه المواد. عوضا عن ذلك، اقترح تقديم مساعدات مباشرة للسكان الأكثر هشاشة، ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة للطبقة الوسطى. وأخيرا أوصي مجلس المنافسة بتسريع وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقى (مجلس المنافسة، 2022، ص 88-95).

واللافت للانتباه أن مجلس المنافسة لا يرى أي جدوى من إعادة تشغيل شركة "سامير"، لأن الجانب الذي تتكفل به هو مكون بسيط من سعر تدخل فيه عوامل كثيرة (اليحيوي، 2023، ص 115).

إلى جانب تقرير سنة 2022، قام رئيس مجلس المنافسة، قبل هذا التاريخ بسنتين، برفع مذكرة أولى إلى جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 22 يوليوز 2022، متعلقة بوجود تواطؤ محتمل لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، وبموجها فرض القرار المعتمد من لدن مجلس المنافسة غرامة مالية بمبلغ 9% من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدة، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات (مفيد، 2024، ص 107-108). وبتاريخ 28 يوليوز 2020، قام مجلس المنافسة برفع مذكرة ثانية للملك تهم نفس الموضوع، وهذه المرة قام مجلس المنافسة بفرض غرامة مالية أقل من الغرامة السابقة، مقدارها مبلغ 8% من رقم المعاملات السنوي للموزعين بدون تمييز بين الشركات (الملك يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في تقرير حول شركات المحروقات. www.hespress.com.2025).

ونظرا لما أثاره هذا القرار الأخير من جدل بخصوص مسطرة التصويت والمصادقة عليه، خاصة بعد توصل الملك يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذته المجلس. وعلى إثر ذلك قرر الملك تشكيل لجنة متخصصة كلفت بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وإنجاز تقرير مفصل في الموضوع في أقرب الأجل، وقد تكونت اللجنة المذكورة من رئيسي مجلسي

البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى الأمين العام للحكومة بصفته منسقا (مفيد، 2024، ص 108).

في يوم 22 مارس 2021 أصدر الديوان الملكي بلاغا يخبر فيه الرأي العام بأن الملك عين رئيسا جديدا لمجلس المنافسة، كما أكد البلاغ الملكي بأنه "طبقا للمهمة الموكلة إليهما من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية، وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس". وخلص البلاغ إلى أن "جلالة الملك أمر بإحالة توصيات اللجنة الخاصة على رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك" (بلاغ الديوان الملكي، 2025، www.mapnews.ma).

أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، سبق أن كان موضوع تحريات مهمة استطلاعية قام البرلمان بإنجازها سنة 2015، وقد كشف التقرير التركيبي الذي نتج عن هذه المهمة سنة 2018 تحت عنوان: "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير". أن رفع الدولة للدعم عن المحروقات المقدم من صندوق المقاصة أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وبالتالي إلى الزيادة في هوامش ربح الموزعين. وكانت نسخة غير رسمية من التقرير قد أشارت إلى هامش سنوي قدره 7 مليارات درهم، وفي بعض الحالات زيادة قدرها 900% من صافي دخل الشركات النفطية بين عامي 2015 و2016 (البزيم، 2022، ص 65).

المطلب الثاني: هيئات الضبط القطاعي بالمغرب

ترتب عن الأخذ بنموذج الضبط الاقتصادي المزدوج، وجود ضبط قطاعي تتولاه سلطات ضبط خاصة تقوم بوظائف ذات طابع تقني، والذي تمارسه في الغالب بشكل

إيجابي ووقائي كمرقبة الدخول إلى السوق مثلا، أو ممارسة نشاط معين، والسهر على حسن سير تلك السوق، ودرأ الأخطار التي تهددها (إشيني، وبن مهيد، 2022، ص 354-355)، (الفقرة الأولى). على مستوى المغرب، نجد عدة هيئات للضبط القطاعي منها هيئات ذات طابع اقتصادي ومالي، وأخرى تهتم بمجالات مغايرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ماهية هيئات الضبط القطاعي

تُعرف هيئات الضبط القطاعي أو الضبط العمودي أو الضبط الخاص بأنها "هيئات عمومية إدارية وتجارية تنعم باستقلالية وظيفية وعضوية، وبصلاحيات وامتيازات السلطة العامة في مجال الضبط الاقتصادي في حدود ما يسمح به القانون المنظم لها، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية في القطاعات التي ليس لها أو بحكم طبيعتها القدرة على إيجاد هذه التوازنات" (سويلم، 2022، ص 274). لقد جاء إحداث هيئات الضبط القطاعي سواء في المجال الاقتصادي وخلافه في سياق اتساع رقعة منطوق المنافسة ليمتد إلى قطاعات جديدة في أفق بناء نظام تنافسي تخضع فيه كل الأنشطة الإنتاجية لسوق خاضعة لمراقبة وضبط وإشراف هيئات تحظى بامتياز تحديد الضوابط والمعايير، وحتى بسلطة إصدار العقوبات بهدف إخضاع قوى السوق لضوابط المنافسة وبناء أسس النظام العام الاقتصادي والسلم القانوني (علوش، 2017-2018، ص 219).

كما أن إحداث هيئات الضبط القطاعي فرضته تعقيدات آليات اشتغال القطاعات موضوع الضبط. فهذه الهيئات محكومة بمبدأ التخصص؛ وهذا الأمر يقتضي أن تكون الهيئة المعنية بالضبط الأكثر اختصاصا في المجال الذي تسهر على ضبطه سواء تعلق بأعضائها أو بالعاملين فيها. ففي قطاع الاتصال السمعي البصري على سبيل المثال، الذي يسهر على ضبطه بالمغرب "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، يجب على أعضاء هذه الهيئة أن يكونوا متمكنين من أدوات وأنماط اشتغال أنظمة الإعلام والاتصال، وأن يكونوا على معرفة بمختلف الصعوبات التي يواجهها المتعهدون في هذا المجال، وهذه المعرفة لا يجب بالضرورة أن تكون شاملة، ولكن يلزم أن يتوفر منها ما يسمح بفهم ما يجري في القطاع المعني (مدعشا، 2015، ص 146).

إن التعقييدات التي تطبع بعض القطاعات وحساسية المهام المنوطة بها، تملّي ضرورة اعتماد آليات الضبط القطاعي؛ فقطاعات مثل الاتصالات، أو الأسواق المالية، أو الإعلام السمعي البصري، أو الكهرباء عرفت تطورات تقنية وتكنولوجية ليس من السهل أن يحيط بها مجلس المنافسة بحكم عدد أعضائه وطبيعة تكوينهم. الشيء الذي يستلزم إسناد مهمة ضبط هذه القطاعات لهيئات أخرى تتوفر على الكفاءات التقنية المطلوبة لمجاراة انفتاح العديد من القطاعات الاقتصادية على المنافسة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الإضرار بحقوق المرتفقين (علوش، 2017-2018، ص 220).

الفقرة الثانية: بنية هيئات الضبط القطاعي بالمغرب

تتدخل العديد من هيئات الضبط القطاعية من أجل ضبط عدة قطاعات اقتصادية وخلافها بالمغرب؛ وهذا التدخل يسوغه تعقد وتقنية مجموعة من المجالات الإنتاجية، والخدماتية، والمالية، والصناعية. وفي الإطار نجد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما نجد أيضا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ثم الوكالة الوطنية للموانئ، ونجد أيضا الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. في هذا الصدد سنسلط الضوء على مهام هيئات الضبط القطاعي التي لها طابع اقتصادي ومالي محض.

أولا: الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC.

أنشئت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب القانون رقم 43.12 سنة 2013. (الجريدة الرسمية عدد 6142، 2013، ص 3157). وقد حلت هذه الهيئة محل مجلس القيم المنقولة المحدث بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 21 سبتمبر 1993، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتهما إلى شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" (الجريدة الرسمية المغربية عدد 4223، 1993، ص 1890).

تعد هذه الهيئة بمثابة دركي البورصة بالمغرب، وهي تقوم بالتأكد من حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وتسهر على احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المكتبتين، وشفافية ونزاهة سوق الرساميل، وعلى إخبار المستثمرين. كما تقوم بالتأكد من حسن سير سوق الرساميل والسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، ثم مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها. إضافة إلى ما سبق ذكره، فهذه الهيئة تقوم بالتأكد من احترام الأشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما تعمل على النهوض بالترقية المالية للمدخرين، وأخيرا مساعدة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل. ومن أجل القيام بالمهام المذكورة، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنعم بالأدوات التالية: إعداد الدوريات، تأهيل المتدخلين، دراسة ملفات اعتماد المتدخلين، التأشير على بيان المعلومات للعمليات المالية، مراقبة المعلومات المالية للمصدرين، مراقبة المتدخلين، معالجة الشكاوى، المراقبة والتحقيق، وتوقيع العقوبات ضد المخالفين للقواعد المنظمة لأنشطتهم أو لقواعد سير السوق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل. 2025. www.ammc.ma).

ثانيا: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ARNE.

انخرط المغرب منذ عدة سنوات في عملية متواصلة للتحديث والانفتاح التدريجي لقطاع الكهرباء، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وفي خضم التحولات التي يشهدها قطاع الكهرباء سواء على المستوى الدولي أو الوطني، جرى إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (الجريدة الرسمية المغربية عدد 6472، 2016 ص 4332). وتمهض هذه الهيئة بدور هام في دعم ومواكبة التغييرات الجذرية التي يشهدها قطاع الكهرباء، من خلال ضمان حسن سير السوق الوطنية للكهرباء، عبر تعزيز الشفافية وعدالة شروط وأحكام الولوج إلى شبكات الكهرباء واستخدامها؛ وكذلك تحديد تعريف استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وبالتالي تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية والانتقالي الطاق بالمغرب، كما تقوم هذه الهيئة بالتحكيم في النزاعات بين مستعملي شبكات نقل أو توزيع

الكهرباء والأطراف المعنية، كما تستطيع فرض العقوبات في حالة ثبوت المخالفات (الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.2025. التقرير السنوي لسنة 2023.www.anre.ma).

ثالثا: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT.

تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أو الاتصالات على إعداد الظروف الملائمة لدعم النمو المتواصل لقطاع المواصلات وخلق سوق تنافسية قادرة على تشجيع المبادرات الحرة وتعميم خدمات الاتصالات لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية، كما تسعى الوكالة إلى جعل المغرب رائدا في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى محيطه الإقليمي (الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. 2025. www.anrt.ma).

أحدثت الحكومة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 1998. وقد أناط بها المشرع مهام تحرير وتنظيم قطاع الاتصالات، وسن تقنين ناجع يسهر على ضمان الظروف المواتية لقيام منافسة شريفة وشفافة على مستوى السوق. ومن منطلق أن تعميم الولوج لخدمات الاتصالات لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية من الأولويات الإستراتيجية للمغرب تتولى هذه الوكالة تنفيذ العديد من المخططات والمشاريع الرامية إلى تغطية سائر تراب الدولة المغربية بشبكة الاتصالات، وتعميم خدمات الإعلام والاتصال لفائدة مجموع الساكنة (القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه).

في الجانب المرتبط بالضبط الاقتصادي لسوق الاتصالات بالمغرب، فإن هذه الوكالة تنعم بسلطة التدخل في قطاع الاتصالات والبريد في حالة ملاحظة أي خلل، وذلك من خلال تطبيق المقتضيات المتعلقة بحرية الاسعار والمنافسة فيما يرتبط بالممارسات المنافسة لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع الاتصالات. ولهذا الغاية يمكن لها إصدار عقوبات على المخالفين (القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه، المادة 08).

خاتمة:

على ضوء التحليل الوارد أعلاه، سواء المرتبط بالإطار النظري لمفهوم الضبط الاقتصادي، أو في الجانب المتعلق بدور أجهزة الضبط الاقتصادي بالمغرب في حماية مبدأ حرية المنافسة على مستوى الاقتصاد الوطني، توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

- تتميز هيئات الضبط الاقتصادي بالتنوع والتعدد؛ مثلاً في التجربة المغربية على غرار بعض التجارب المقارنة نجد هيئات للضبط ذات طابع أفقي، ويجسدها مجلس المنافسة بوصفه سلطة عامة لضبط المنافسة على مستوى الاقتصاد الوطني، كما نجد هيئات للضبط ذات طابع عمودي وتتمثل في هيئات الضبط القطاعية.

- تضطلع هيئات الضبط الاقتصادي لاسيما مجلس المنافسة بدورا فعال في ضبط مختلف القطاعات الاقتصادية المنفتحة على المنافسة، الشيء الذي يحول دون وقوع تجاوزات في ممارسات الفاعلين الاقتصاديين، ويوفر الضمانات الكفيلة بعدم الانتقال من احتكار الدولة إلى احتكار الفاعلين الخواص، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تفضيل المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.

- تنعم هيئات الضبط الاقتصادي باختصاصات تقريرية واستشارية تستطيع بموجبها إصدار قرارات تنظيمية وفردية، وذلك من أجل تنظيم المنافسة وتوجيه الاقتصاد وحماية حقوق وحرريات الأفراد وتوقيع العقوبات على المخالفين لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

- ارتبط ظهور هيئات الضبط الاقتصادي بالتطور الذي وقع على مستوى دور الدولة في المجال الاقتصادي، لاسيما من خلال تغير وظيفة الدولة في الاقتصاد من التدخل إلى الضبط والتقنين.

- قام المشرع المغربي بتعزيز الحماية الدستورية للحرية الاقتصادية من خلال التنصيص على مبدأ المنافسة الحرة والارتقاء بمجلس المنافسة إلى مصاف المؤسسات الدستورية بوصفه إحدى هيئات الحكامة الجيدة والتقنين.

- هيئات الضبط القطاعية بالمغرب لا تغطي كل القطاعات الاقتصادية المفتوحة على المنافسة، وهو الأمر الذي يفرض إحداث هيئات ضبط قطاعية كما الشأن مثلا بالنسبة لسوق المحروقات.

- كشف واقع الممارسة العملية لهيئات الضبط الاقتصادي وجود مخاطر على استقلاليتها.
- رغم التحرير الكلي لسوق المحروقات (البزوين والغازوال) في المغرب سنة 2015، فإن هذا القطاع لا زال يتسم بنسبة عالية من التركيز سواء في المراحل الابتدائية أو النهائية لسلسلة القيمة، علاوة ارتفاع أسعار هذه المنتوجات الطاقية.

وفي ضوء الاستنتاجات السابقة توصي الدراسة بالتوصيات التالية:

- تقوية استقلالية هيئات الضبط الاقتصادي عبر دعم مبادئ الاستقلالية العضوية والشخصية لهذه الهيئات، مع التفكير في أسلوب الانتخاب بدل التعيين في انتداب الأعضاء ودعم الاختصاص التقرير لها.

- تعزيز المراقبة الديموقراطية لهيئات الضبط الاقتصادي عبر إلزامية نشر مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية والتنظيمية لهذه الهيئات، إلى جانب نشر التقارير التي تصدرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن التنصيب على الرقابة البرلمانية الدورية على هذه الهيئات (الهيئي، 2012-2013، ص 496-497).

- تقوية التكوين والتكوين المستمر لأعضاء هيئات الضبط الاقتصادي في المجال القانوني ومجالات اختصاص الهيئات التي يشتغلون في إطارها، ثم إحداث مراكز للبحث والتكوين المهني والجامعي في تشريعات الضبط الاقتصادي والمنافسة.

- تعزيز التنسيق والتعاون بين هيئات الضبط القطاعية بالمغرب؛ بهدف تحسين تدخلاتها في مراقبة القطاعات المعنية بها، ثم تفاديا لتداخل المهام وتضارب الاختصاصات بين مختلف الأجهزة المكلفة بالضبط الاقتصادي خصوصا، والضبط القطاعي عموما، كما أن تنسيق التدخلات له انعكاسات تديرية إيجابية من ناحية تقليص النفقات.

- الاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة وملاءمة التشريع المغربي مع المبادئ الدولية لهيئات الضبط.

- تجميع بعض هيئات الضبط القطاعي في جهاز واحد للضبط، ويجب أن تراعى في هذا الشأن تشابه الاختصاصات والمهام. في هذا الإطار، من الأجدى دمج الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في جهاز ضبط واحد. وهذا المقترح ينسجم مع توجهات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2021، الذي يقترح برنامجا طموحا لإعادة هيكلة المؤسسات والعمومية، ووضع إطار قانوني يرمي إلى عقلنة إحداثها، وتحسين حاكمتها، وتعزيز التكامل والتنسيق والتآزر فيما بينها، وإرساء تقييم دوري للتأكد من جدوى المهام والأنشطة الموكلة إليها، ومراجعة المراقبة المالية للدولة المطبقة عليها لجعلها تنصب، بصورة أساسية، على تقييم الأداء، وتقييم نظام الحكامة، والوقاية من المخاطر.

- وضع مدونة خاصة بهيئات الضبط الاقتصادي، تحدد مختلف هذه الهيئات والمبادئ والضوابط المنظمة لها، كما تحدد مساطر وآليات التنسيق بينها، لاسيما تأطير العلاقة بين مجلس المنافسة وهيئات الضبط القطاعية، زيادة على تحديد الشروط الواجب توفرها في كل هيئة ضبط يتم إحداثها مستقبلا (علوش، 2017-2018، ص 243).

- لا بد من توسيع مجال الضبط الاقتصادي القطاعي ليشمل القطاعات الاقتصادية التي انفتحت على المنافسة والسوق الحر، ولم تعد مجالاً لسياسة تقنين الأسعار، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع المحروقات. وهو الأمر الذي يفرض إنشاء هيئة للضبط الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي والمؤثر في معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، درءاً للتداعيات السلبية لتحرير الأسعار بهذا السوق وللحيلولة دون الانتقال من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص (علوش، 2017-2018، ص 245).

- من اللازم تحديد معايير دقيقة لإحداث هيئات الضبط الاقتصادي بالمغرب من خلال مراعاة دواعي ومسوغات إحداثها، تفادياً لمخاطر حدوث تضخم على المستوى المؤسسي لهذه الهيئات.

لائحة المراجع المعتمدة

المراجع باللغة العربية

الكتب:

- آدم سميث، بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم (1)، ترجمة زينة حسني، إصدارات معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد-أربيل-بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2007
- عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 2000.
- يحيى اليحياوي، سوق بدون ليبرالية، مطبعة افريقيا الشرق، الدار البيضاء. المغرب، الطبعة الأولى، سنة 2023.

الأطروحات:

- محمد الهبني، رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2012-2013.
- مصطفى علوش، الآليات القانونية لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2018-2017.
- يعقوب بن ساحة، تحولات الدولة في المجال الاقتصادي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ل م د في القانون العام، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، السنة الجامعية 2019-2020.

المقالات:

- أحمد مفيد، قراءة تحليلية في الأساس الدستوري والتشريعي لهيئات التنظيم المستقل بالمغرب أعمال مهداة إلى الأستاذ محمد المدني، مؤلف جماعي تحت عنوان: الدستور

- والممارسة السياسية، تنسيق جواد النوحى وأحمد بوز، مطبعة دار أبي رقرق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، سنة 2024.
- إيمان شنيبي ورزق الله العربي بن مهيد، حدود العلاقة بين الضبط القطاعي وضبط المنافسة، مجلة إيليزا للبحوث والدراسات، الجزائر، المجلد 7، العدد 1، سنة 2022.
- حسن أنفلوس، مصفاة "سامير". القصة الكاملة لإعدام الشركة بتواطئ الجميع (الجزء 1)، منشور في موقع www.al3omk.com، تاريخ الزيارة 30/05/2025، على الساعة 10h00.
- رشيد البزيم، سياسة المنافسة في المغرب بعد 2011: التحديات والفرص، مجلة المستقل العربي، المجلد 45، العدد 519، لبنان، سنة 2022.
- عبد المولى المسعيد، في نشأة وتطور وظائف الدولة، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 3، سنة 2016.
- كريم لحرش، مؤسسات الحكامة الجيدة في ضوء الدستور الجديد للمملكة المغربية، سلسلة اللامركزية والإدارة التربوية، العدد 20، مؤلف جماعي تحت عنوان: الحكامة الجيدة بالمغرب، تنسيق كريم لحرش، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2013.
- كنزة فيلاي، تقرير مجلس المنافسة. كيف قام الفاعلون في سوق المحروقات بـ"إبطال المنافسة" من أجل مراكمة الأرباح؟ منشور في موقع www.ledesk.ma، تاريخ الزيارة 25/05/2025، على الساعة 23h30.
- فضيلة سويلم، دور الضبط الاقتصادي في حماية آليات السوق، مجلة الدراسات الحقوقية، الجزائر، العدد 2، المجلد 9، سنة 2022.
- محمد خليفي، ضرورة استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، الجزائر، العدد 2، المجلد 10، سنة 2022.
- مصطفى علوش، تطور الحماية القانونية للحريات الاقتصادية على ضوء الدساتير المغربية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 17، سنة 2017.

- ميمون الطاهر، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مجلة أبحاث ودراسات التنمية، الجزائر، العدد 1، المجلد 9، سنة 2022.
- هاجر العشاب ومحمد الشاوي، ضبط المنافسة وتجلياتها بين القانون والواقع، مجلة الأبحاث والدراسات، العدد 23، سنة 2022.
- هشام مدعشا، مبادئ ورهانات هيئات الضبط والحكام في قطاع الاتصال السمعي البصري، حكامه السياسات العمومية، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 14، سنة 2015.
- وفاء الفيلاي، المقاربة "النيومؤسسية" لهيئات الضبط في المغرب: معالم الدولة الضابطة في دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 133، سنة 2017.

النصوص القانونية:

- ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 30 جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013)، ص: 3157.
- ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964، بتاريخ 30 يوليوز 2011.
- ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014).
- ظهير شريف رقم 117. 14. 1 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6276، بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.22.68 صادر في 30 ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022) بتنفيذ - القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير

وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022).

- القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18 شتنبر 1997، ص: 3721.

- القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)، ص: 4332.

التقارير والآراء:

- الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، التقرير السنوي 2023، منشور في موقع www.anre.ma، تاريخ الزيارة 2025/05/18، على الساعة 21h10، ص: 12-13.

- رأي مجلس المنافسة ر/19 حول مشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، منشور في موقع www.conseil-concurrence.ma، تاريخ الزيارة 15/05/2025، على الساعة 00h40.

- رأي مجلس تحت عدد ر/22/3 بتاريخ 31 غشت 2022 بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغاز والبنزين)، منشور في موقع www.conseil-concurrence.ma، تاريخ الزيارة 15/05/2025، على الساعة 00h50.

- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مجلس النواب، المملكة المغربية، التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، منشور في موقع www.chambredesrepresentants.ma، تاريخ الزيارة 25/05/2025، على الساعة 22h15.

المواقع الالكترونية:

- موقع www.anrt.ma، تاريخ الزيارة 19/05/2025، على الساعة 22h50.
- بلاغ الديوان الملكي، منشور في موقع www.mapnews.ma، تاريخ الزيارة 25/05/2025،
على الساعة 23h50.

المراجع باللغة الفرنسية

-Jacques Chevallier, La régulation juridique en question, Droit et Société, n49, 2001.

-John Bell, L'expérience britannique en matière d'autorités administratives indépendantes, Rapport public du conseil d'Etat, Les autorités administratives indépendantes, Etudes et Document, N52, La documentation française, paris, 2001.